

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 2, 2021: 83–90

OPTIMALIZÁCIA METODÍK SDS-PAGE A ŽELATÍNOVEJ ZYMOGRAFIE NA RÝCHLU PROTEOMICKÚ ANALÝZU PACIENTOV

OPTIMALIZATION OF SDS-PAGE AND GELATIN ZYMOGRAPHY METHODS FOR RAPID PROTEOMIC ANALYSIS OF PATIENTS

Večurkovská Ivana, Stupák Marek, Švecová Monika

Dubayová Katarína, Mašlanková Jana

Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ LF, Košice

e-mail: jana.maslankova@upjs.sk

pôvodná práca

SÚHRN

Cieľom predkladanej práce bolo vyvinúť účinný protokol polyakrylamidovej gélovej elektroforézy na báze dodecylsulfátu sodného (SDS-PAGE), ako aj želatínovej zymografie, na detekciu proteínov. Na štúdium elektroforetického profilovania proteínov bolo použitých 100 vzoriek od pacientov s kolorektálnym karcinómom (CRC) v rôznych štádiách. Bol navrhnutý presný protokol na optimalizáciu podmienok, ako je pH používaných roztokov, koncentrácie jednotlivých zložiek gélov, množstvo vzorky nanášané do gélu, časové rozmedzie farbenia, odfarbovania a iné. Optimalizáciou týchto faktorov boli metódou zymografie detegované matrixové metaloproteinázy v svojej latentnej aj aktívnej forme.

Kľúčové slová: SDS-PAGE; zymografia; optimalizácia

ABSTRACT

The present work aimed to develop an efficient protocol for sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE), as well as gelatin zymography, for the detection of proteins. To study the electrophoretic profiling of proteins, 100 samples from pa-

tients with colorectal carcinoma (CRC) at different stages were used. An accurate protocol has been proposed to optimize conditions such as the correct pH level of the solutions used, the concentration of the individual components of the gels, the amount of sample applied to the gel, the time range of staining, decolorization, etc. By optimizing these factors, matrix metalloproteinases in both latent and active forms were detected by zymography.

Key words: SDS-PAGE; zymography; optimization

ÚVOD

Existuje mnoho metód na štúdium a kvantifikáciu enzýmov v biologických tekutinách. Štandardnou laboratórnou separačnou technikou je elektroforéza, ktorou sú nabité proteínové molekuly transportované cez rozpúšťadlo prostredníctvom elektrického poľa. Bežné používané nosné matrice v elektroforéze sú polyakrylamid a agaróza. Tieto matrice slúžia ako porézne médiá a správajú sa ako molekulové sito. Agaróza má veľkú veľkosť pórov a je vhodná na separáciu nukleových kyselín a veľkých proteínových komplexov. Polyakrylamid má menšiu veľkosť pórov a je ideálny na oddelenie väčšiny bielkovín a menších nukleových kyselín (G a s, 2005).

Obr. 1. Ilustračný obrázok priebehu SDS-PAGE a želatínovej zymografie

Pri SDS-PAGE sa vzorky proteínov rôzneho pôvodu (tkanivo, bunkové lyzáty, plazma/sérum, perfuzáty, iné tekutiny) separujú v polyakrylamidových géloch dodecylsulfátu sodného (SDS) podľa molekulovej hmotnosti. Výsledkom techniky sú modré pásy prezentované jednotlivými proteínmi na odfarbenom géle (Obr. 1). Separáciu pomocou SDS-PAGE však obmedzuje hlavne fakt, že niektoré proteázy nerenaturujú, preto ich po pôsobení SDS nemožno detekovať. Úpravou podmienok a zakomponovaním substrátu (želatína, kazeín, elastín, atď.) do polyakrylamidového gélu bola vytvorená modifikovaná SDS-PAGE, tzv. substrátová zymografia. Po štiepení substrátu sú pri zymografii aktivity proteáz graficky zobrazené ako priehľadné pásy na tmavomodrom pozadí (Obr. 1). Aktivita enzýmov je teda detegovaná neprítomnosťou substrátu v géli, ktorú je možné vizualizovať transilumináciou. Aktivita určitej proteázy je úmerná intenzite a hrúbke zodpovedajúceho

pásu na zymograme, ktorý je možné po skenovaní gélov vyhodnotiť elektronicky pomocou počítačového softvéru (B e n c z i k a kol., 2017).

Hlavnou premennou, ktorú je potrebné kontrolovať počas vývoja zymogramov, je dĺžka inkubácie. Predlžujúci sa inkubačný čas vo všeobecnosti zvyšuje citlivosť detekcie proteáz, no zvyšuje sa aj pravdepodobnosť difundácie proteázových pásov, čím sa znižuje rozlíšenie. Okrem toho sa v tomto prípade zóny lýzy produkované tesne migrujúcimi proteínmi spoja, čím sa eliminuje možnosť detekcie všetkých proteolyticky aktívnych enzýmov vo vzorke. Účel SDS-PAGE a zymografie je teda v podstate odlišný – zatiaľ čo SDS-PAGE sa vo veľkej miere používa na separáciu proteínov rôznej veľkosti podľa ich molekulovej hmotnosti, zymografia sa využíva predovšetkým na stanovenie jednotlivých foriem enzýmu (H u, B e e t o n, 2010).

Základné princípy metódik

Princíp SDS-PAGE

SDS PAGE, teda polyakrylamidová gélová elektroforéza v prostredí dodecylsírnanu sodného (SDS – sodium dodecyl sulphate) sa používa pri rýchlom a jednoduchom určení relatívnych molekulových hmotností proteínov. Technika je založená na migrácii nabitých molekúl v gélovej matici pôsobením elektrického poľa. SDS sa viaže na peptidové väzby a zásadité skupiny proteínov, v dôsledku čoho všetky proteíny získajú približne rovnako veľký záporný náboj a pri elektroforéze sa potom delia len podľa veľkosti svojich molekúl. SDS sa dá použiť aj na separáciu podjednotiek alebo jednotlivých reťazcov z komplexnej molekuly proteínov (napr. ľahkých a ťažkých reťazcov imunoglobulínov), pretože zabraňuje ich opätovnej asociácii. Rovnaký cieľ sa dá dosiahnuť aj pomocou močoviny, deoxycholátu a Tritonu X-100 (K h u r s h i d a kol., 2021).

Na tento druh elektroforézy sa používajú dva hlavné typy prístrojov:

- minigelový prístroj, ktorý sa bežne používa na identifikáciu a charakterizáciu proteínov;
- veľkoformátový gélový prístroj, ktorý sa používa na prípravné práce.

SDS-PAGE sa môže uskutočňovať za redukujúcich, ale aj neredukujúcich podmienok. Za redukujúcich podmienok zahŕňa SDS-PAGE linearizáciu proteínov disociáciou vnútroreťazcových disulfidových väzieb, ktorá sa dosiahne krátkym zahriatím vzorky proteínu vo vriacom vodnom kúpeli v prítomnosti redukčného činidla (2-merkaptotanol, ditiotreitól). Proteíny sú tiež obalené negatívnym nábojom v prítomnosti aniónového detergentu SDS. Následne sa proteíny rozdelia na jednotlivé pásy, keď migrujú v elektrickom poli „preosievacím“ pôsobením polyakrylamidovej gélovej matrice (O s b o r n e, B r o o k s, 2006).

Postup začína prípravou gélov. SDS-PAGE sa nanáša do aparatúry v dvoch vrstvách, hornom stohovacom „stacking“ géli a spodnom, separačnom „running“ géli. Stohovací gél je v podstate voľná sieťovina obsahujúca nízke percento (zvyčajne 3–5 % [w/v]) akrylamidu, cez ktorý proteíny všetkých veľkostí ľahko migrujú v elektrickom poli. Účelom stohovacieho gélu je umožniť všetkým proteínom vo vzorke „stohovať“ sa do koncentrovanej vrstvy pred vstupom do separačného gélu. Rôzne percentá akrylamidu začleneného do separačného gélu sú vhodné na rozlíšenie proteínov s rôznymi rozsahmi molekulových hmotností. Gély pripravené s nižším percentom

akrylamidu (napríklad 5–7,5 % [w/v]), majú väčšiu veľkosť pórov, cez ktoré proteíny prechádzajú, a optimálne rozdelia veľkomolekulárne proteíny. Gély s vyšším percentom akrylamidu (napríklad 12,5–15 % [w/v]) majú menšiu veľkosť pórov a optimálne rozdeľujú proteíny s nižšou molekulovou hmotnosťou. Obyčajne je súbežne s testovanými vzorkami separovaná aj zmes proteínovej štandardy, ladder. Okrem potvrdenia úspešnej separácie proteínov, meranie migračných vzdialeností série proteínov známych molekulových hmotností v akrylamidovej gélovej matici uľahčuje stanovenie molekulovej hmotnosti proteínov vo vzorke. Štandardné zmesi proteínov s rôznymi molekulovými hmotnosťami sú komerčne široko dostupné a dajú sa zakúpiť ako natívne proteíny, označené biotínovými alebo enzýmovými značkami, či rádioaktívne označené (B r o o k s, H a r r i s, 2006).

Princíp želatínovej zymografie

Želatínová zymografia je jednoduchá, ale účinná metóda na detekciu proteolytických enzýmov schopných degradovať želatínu (hydrolizovaný kolagén). Je obzvlášť užitočná pri stanovení dvoch kľúčových členov rodiny matrixových metaloproteináz, MMP-2 (želatináza A) a MMP-9 (želatináza B), vzhľadom na ich výraznú aktivitu pri degradácii želatíny (M a š l a n k o v á a kol., 2019). Táto metóda môže poskytnúť spoľahlivé určenie relatívneho množstva enzýmu a jeho stavu aktivácie (latentné v porovnaní s aktívnymi formami enzýmov) v kultivovaných bunkách, tkanivách a biologických tekutinách. Metódu je tiež možné použiť na skúmanie faktorov, ktoré regulujú expresiu želatínáz a modulujú aktiváciu zymogénov v experimentálnych systémoch. Zymografia poskytuje informácie o expresii a aktivite želatínáz v ľudských rakovinových tkanivách a načrtáva, ako tieto procesy súvisia s progresiou rakoviny. Pri vhodne nastavených podmienkach je želatínová zymografia vynikajúcim nástrojom na štúdium želatínáz v biologických systémoch (T o t h, F r i d m a n, 2001).

Technika zymografie je založená na separácii proteínov elektroforézou na polyakrylamidovom géli s využitím sodium dodecylsulfátu (SDS-PAGE). Špeciálny polyakrylamidový gél sa vytvára indukciou akrylamidovej polymerizácie v prítomnosti špecifického substrátu pre požadovaný MMP enzým. Počas elektroforézy sú MMP aktívované pomocou SDS. Po elektroforetickej separácii a kroku „renaturácie“, teda premytí v Triton X-100 sa gél inkubuje pri 37 °C v tlmivom roztoku obsahujúcom Ca^{2+} a Zn^{2+} optima-

lizovanom na meranie aktivity MMP vzhľadom k špecifickému substrátu (Ren a kol., 2017).

MATERIÁL A METÓDY

Príprava roztokov

Na začiatku je potrebné pripraviť všetky používané roztoky (Tab. 1), pričom je dôležité zohľadniť čas ich prípravy (napríklad renaturačný tlmivý roztok a inkubačný roztok sa pripravujú vždy čerstvé, zatiaľ čo 10 % APS vydrží v mraze aj niekoľko rokov) a skladovanie (napríklad farbivá a odfarbovací roztok sa udržiavajú len pri izbovej teplote, elektroforetický tlmivý roztok je vhodné chladiť).

Príprava vzoriek

Pre každú analýzu je dôležité správne a precízne postupovať v predanalytickej fáze, ktorá zahŕňa správny odber materiálu, jeho spracovanie a skladovanie (Tab. 2).

Pred spustením elektroforézy je potrebné stanoviť celkovú koncentráciu proteínov (napríklad Bradfordovou metódou), aby sa na gél aplikovala vždy rovnaká koncentrácia proteínu. Pri SDS-PAGE sa jednotlivé pásy javia najzreteľnejšie, ak je na jamku aplikovaných 0,029–0,061 µg proteínov/5 µl vzorky a pri želatínovej zymografii 0,084 µg/15 µl vzorky. Všetky merané vzorky sú teda riedené tak, aby koncentrácia vzoriek aplikovaných do gélov bola ekvivalentná.

Pri SDS-PAGE prebiehajúcej za redukujúcich podmienok sa do loading tlmivého roztoku musí pridať 2-merkaptoetanol, vzorky pred aplikáciou na gél zahriať (100 °C/5min), chladiť (6 °C/5min) a centrifugovať (14 000 rpm/5 min/4 °C).

Príprava gélov

Príslušné gély vhodne zvolených koncentrácií a objemov sú pripravované do falkónov použitím chemikálií uvedených v Tab. 3 a Tab. 4.

- Running gél je pipetovaný medzi krycie sklá, približne 1–1,5 cm pod hranicu skla (je potrebné si uvedomiť, že APS je donorom voľných kyslíkových radikálov, tzn. iniciátor polymerizačnej reakcie a TEMED je jej katalyzátor. Preto sa APS a TEMED pridávajú ako posledné. Po pridaní TEMEDu sa v momente spúšťa polymerizácia-tuhnutie gélu a treba s ním pracovať rýchlo).
- Na vrch gélu sa nalieva izopropanol (chráni gél pred at-

mosférickým O₂ a teda vytvorením bublín, vyrovnáva povrch gélu, suší prechod medzi gélmi, a tak napomáha priľnutiu stacking gélu).

- Úplná polymerizácia running gélu pri izbovej teplote trvá približne 30 minút (ak sa vo falkóne, v ktorom bol gél pripravovaný, nechá hodená špička z pipety, doba tuhnutia je ľahko odpozorovateľná).
- Po stuhnutí running gélu je pomocou filtračných papierov odsatý použitý izopropanol. Následne sa medzi sklá aplikuje stacking gél a vkladá sa hrebeň na tvorbu jamiek, do ktorých sa bude aplikovať vzorka. Stacking gél polymerizuje približne rovnako dlho ako running gél.

Elektroforéza

- Po ukončení polymerizačnej reakcie sú gély preložené z odlievacieho stojana do elektroforetickej cely.
- Elektroforetická cela je vložená do vane, do ktorej je následne naliaty ELFO tlmivý roztok 1× (zásobný roztok ELFO tlmivého roztoku 5× je tesne pred spustením elektroforézy riedený: 200 ml ELFO tlmivého roztoku 5× + 800 ml ddH₂O), pričom musí byť zaliata celá elektroforetická cela s gélmi (dbá sa na minimalizáciu tvorby bublín a elektroforetická vaňa sa počas celého procesu chladí).
- Až z takto zaliatých gélov sú hrebene vyťahované von (minimalizuje sa riziko poškodenia gélov).
- Do jednej z jamôk každého gélu sú pipetované 4 µl proteínového laddera Opti-Protein XL Marker (marker molekulovej hmotnosti v rozmedzí 10–245 kDa).
- Do zvyšných jamôk sú pipetované vzorky (pri želatínovej zymografii 15 µl a pri SDS PAGE 5 µl riedenej vzorky; viď Príprava vzorky). Elektroforéza je nastavená na 150 V (30 mA) a trvá približne 1,5 hodiny (zastavuje sa po tom, čo pohybujúce sa vzorky prejdú spodnou hranicou gélu).

Premývanie, inkubácia, farbenie a odfarbovanie

Želatínová zymografia:

- Po prebehnutí elektroforézy sú gély premývané v 100 ml renaturačného tlmivého roztoku (2,5 % Triton X-100) 2 × 30 minút na laboratórnej trepačke.
- Po dvoch dlhších premývaniach nasledujú dve krátke v 100 mM Tris-base (2x5 min).
- Gély sú následne inkubované v inkubačnom roztoku 24 hodín pri 37 °C v termocykléri položenom na trepačke.

Tab. 1. Príprava roztokov pre SDS-PAGE a želatinovú zymografiu

Roztok	Látka	Množstvo
1% roztok želatíny (pre želatinovú zymografiu)	želatína	10 mg
	ddH ₂ O	10 ml
10% SDS	SDS	10 g
	ddH ₂ O	100 ml
10% APS	APS	100 mg
	ddH ₂ O	1 ml
elektroforetický (ELFO) tlmivý roztok (5x; pH = 8,3–8,7)	Tris-base	15 g
	glycín	72 g
	SDS	5 g
Renaturačný tlmivý roztok (2,5% Triton X-100)	Triton X-100	5 ml
	ddH ₂ O	195 ml
Loading (sample) tlmivý roztok (4x) (pre želatinovú zymografiu)	1 M Tris-base	2 ml
	glycerol	4 ml
	20% SDS	4 ml
	brómfenolová modrá 0,4%	pár kvapiek
Loading (sample) tlmivý roztok (3x) (pre SDS-PAGE)	1 M Tris-base	2,4 ml
	Glycerol	3 ml
	20% SDS	3 ml
	brómfenolová modrá 0,4%	pár kvapiek
	5% 2-merkaptoetanol (ak má prebiehať za redukčných podmienok)	1,6 ml
Farbiaci roztok	Coomassie brilliant blue G-250	2 g
	izopropanol	120 ml
	kyselina octová	40 ml
	ddH ₂ O	240 ml
Odfarbovací roztok	kyselina octová	100 ml
	metanol	50 ml
	ddH ₂ O	850 ml
Inkubačný roztok (pre želatinovú zymografiu)	100 mM Tris-base (pH = 7,4)	99,1 ml
	1 mM ZnCl ₂	500 µl
	2,5 M CaCl ₂	400 µl
Stabilizačný roztok (pre SDS-PAGE)	Kyselina chloristá	14 ml
	metanol	80 ml
	ddH ₂ O	306 ml

Tab. 2. Príprava vzoriek pred analýzou

Biologický materiál	Odber do	Spracovanie	Skladovanie
Sérum	Skúmavky bez činidla (so separačným gélom)	Centrifugácia (3 500 rpm.3 min ⁻¹); Alikvótne podiely supernatantu	-80 °C
Plazma	Skúmavky s K2EDTA	Centrifugácia (3 500 rpm.3 min ⁻¹ /4 °C); Alikvótne podiely supernatantu	-80 °C
Tkanivo	Nádoba s fyziologickým roztokom	Homogenizácia v PBS Centrifugácia (10 000 rpm.10 min ⁻¹ /4 °C) Alikvótne podiely supernatantu	-80 °C

Tab. 3. Príprava gélov pre želatínovú zymografiu

Running gél (separačný, spodný)	10% (2 minigély)	Stacking gél (vstupný, horný)	5% (2 minigély)
Roztok želatíny	8,1 ml	ddH ₂ O	3,4 ml
1,5 M Tris- base (pH = 8,8)	5 ml	1 M Tris- base (pH = 6,8)	0,63 ml
10% SDS	200 µl	10% SDS	50 µl
30% akrylamid/bis	6,6 ml	30% akrylamid/bis	0,83 ml
10% APS	100 µl	10% APS	50 µl
TEMED	10 µl	TEMED	5 µl

Tab. 4. Príprava gélov pre SDS-PAGE

Running gél (separačný, spodný)	10% (2 minigély)	Stacking gél (vstupný, horný)	5% (2 minigély)
ddH ₂ O	2,2 ml	ddH ₂ O	3,6 ml
1,5 M Tris- base (pH = 8,8)	2,6 ml	1 M Tris- base (pH = 6,8)	500 µl
10% SDS	400 µl	10% SDS	200 µl
30% akrylamid/bis	3,4 ml	30% akrylamid/bis	700 µl
10% APS	20 µl	10% APS	50 µl
TEMED	10 µl	TEMED	5 µl

- Po inkubácii sú gély farbené 0,5% Coomassie briliant blue G-250 približne 1 hodinu.
- Zafarbené gély sú odfarbované tak dlho, kým sa farbi-vo ďalej neuvoľňuje do odfarbovacieho roztoku a pásy na géloch sú v dobrom kontraste s pozadím.

SDS-PAGE:

- Premývanie gélov prebieha iba v destilovanej vode, a to 3x5 minút.
- Nasleduje stabilizácia proteínov v géloch v stabilizačnom roztoku, ktorá trvá 30-60 minút.
- Farbenie a odfarbovanie prebieha rovnako ako pri želatínovej zymografii.

VÝSLEDKY

Výsledky želatínovej zymografie

Najčastejšie sa vyskytujúce chyby (Obr. 2) pri želatínovej zymografii sú nesprávne nariadené vzorky a nevhodné podmienky počas elektroforézy. Pozor si treba dať už pri príprave používaných roztokov, pričom jeden z najdôležitejších faktorov je správne upravené pH.

Pri vhodne zvolených podmienkach elektroforézy je možné vidieť (Obr. 3), že v sérach pacientov s CRC sa nena-chádzajú žiadne aktívne formy enzýmov MMP-2 a MMP-9, zatiaľ čo v tkanivách pacientov áno. To môže byť zaujímavým diagnostickým prvkom pri ďalšom využití želatínovej zymografie v štúdiu CRC.

Výsledky SDS-PAGE

Pri vhodne nastavených podmienkach môže SDS-PA-

Obr. 2. Nesprávne rozdelené proteíny pri želatínovej zymografii (elektroforéza pri 200 V, nechladená) a nesprávne nariadené vzorky (vzorky séra 30x)

Obr. 3. Správne zobrazené pásy pri želatínovej zymografii (elektroforéza: 150 V, chladená), správne nariadené vzorky (vzorky tkaniva 30x, vzorky séra 50x)

Obr. 4. Porovnanie riedenia vzoriek plazmy pri SDS-PAGE (na hornom géli boli vzorky riedené na koncentráciu proteínov 2 µg/in total; na spodnom géli sa porovnáva oveľa nižšie rozmedzie koncentrácie, pričom vzorky boli opätovne centrifugované po pridaní loading tlmiaceho roztoku)

GE poskytnúť informácie o proteínoch a ich relatívnych koncentráciách vo vzorke, čím sa dotvára celkový pohľad na pacienta a úlohy jednotlivých proteínov počas CRC.

ZÁVER

Techniky SDS-PAGE a zymografia môžu byť mimoriadne užitočné pri identifikácii a charakterizácii proteáz. Ak je známych niekoľko dôležitých vlastností stanovovanej proteázy, ako je rozsah pH, v ktorom je aktívna, alebo, či sa môže renaturovať po vystavení SDS, protokol sa môže špecificky a ľahko prispôsobiť tak, aby boli podmienky detekcie optimalizované a enzým mohol byť pomocou týchto dvoch techník bližšie charakterizovaný.

Podakovanie

Článok bol realizovaný s podporou grantového projektu VEGA 1/0333/20.

LITERATÚRA

1. Brooks, S. A., Harris, A. (2006): *Breast Cancer Research Protocols*. Springer Science & Business Media, Oxford, p. 532. ISBN 978-1-59259-969-1.
2. Gas, B. (2005): Electrophoresis. *Encyclopedia of Analytical Science* (Second Edition), Elsevier, p. 363—370. ISBN 978-0-12-369397-6.
3. Hu, X., Beeton, C. (2010): Detection of Functional Matrix Metalloproteinases by Zymography. *Journal of visualized experiments*, (45), p. 2445. doi: 10.3791/2445.
4. Khurshid, Z., et al. (2021): Biochemical analysis of oral fluids for disease detection. *Advances in Clinical Chemistry*, 100, p. 205—253. doi: 10.1016/bs.acc.2020.04.005.
5. Mašlanková, J., et al. (2019): Úloha matrixových metaloproteínáz v procese iniciácie a rozvoja aterosklerózy. *Ateroskleróza*, 23, p. 1375-1379.
6. Osborne, C., Brooks, S. A. (2006): SDS-PAGE and Western blotting to detect proteins and glycoproteins of interest in breast cancer research. *Methods in Molecular Medicine*, 120, p. 217—29. doi: 10.1385/1-59259-969-9:217.
7. Ren, Z., Chen, J., Khalil, R. A. (2017): Zymography as a Research Tool in the Study of Matrix Metalloproteinase Inhibitors. *Methods in Molecular Biology*, 1626, p. 79—102. doi: 10.1007/978-1-4939-7111-4_8.
8. Toth, M., Fridman, R. (2001): Assessment of Gelatinases MMP-2 and MMP-9 by Gelatin Zymography. *Methods in Molecular Medicine*, 57, p. 163—74. doi: 10.1385/1-59259-136-1:163.